

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

jismoniy faoliyat va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha say-harakatlarning ta'lim tizimlarida integratsiyalashuvini yanada kuchaytirishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, ularning tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlanayotganligi tahlil qilindi. Unga ko'ra salomatlik va inklyuzivlik, texnologiya integratsiyasi, jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy va jamiyatdagi afzalliklariga ega. Sport integratsiyasi, fanlararo yondashuvlar va faol transportni ilgari surish kabi yangi tendentsiyalar aniqlangan. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishda ruhiy salomatlik, madaniyatni saqlash, sport diplomatiyasining ahamiyati tahlil qilingan.

Maktablarda jismoniy tarbiya o'quvchilarning jismoniy savodxonligini oshirish, sog'lom odatlarni shakllantirish va umumiy farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Keng qamrovli tibbiy ta'lim, yangilangan o'quv dasturlari va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini integratsiyalashuvi talabalarning rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun juda muhimdir. Ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash mutaxassislari va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlik jismoniy faoliyat va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha say-harakatlarning ta'lim tizimlarida integratsiyalashuvini yanada kuchaytirishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, ularning tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlanayotganligi tahlil qilindi. Unga ko'ra salomatlik va inklyuzivlik, texnologiya integratsiyasi, jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy va jamiyatdagi afzalliklariga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxo'jayev T.S., Tursunov O'., Meliyeva X.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma. - T.: O'qituvchi nashriyoti. 2008 y. 168 b.
2. Меркушева А.Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности. Молодой ученый. 2017. 13-18 С.
3. Qodirov R.X. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilishyu. Darslik. - Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 272 b.
4. Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения //Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер. 2016. 464 с.
5. Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура // -М.: Физкультура и спорт. 1985. 112 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студента // Высший учебный заведений. -М.: Академия. 2001. 481 с.
7. Xamrayev S.S.. Sport to'garaklari orqali o'quvchilarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish. Dissertatsiya. 2022 y. 141 b.

UO'K: 537.341.4.66

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O'QITISHNING ASOSIY NAZARIY, AMALIY VA NAZORAT QISMLARI MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/15336775>

Qo'shmonov Adaxam Akramjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti,

Anotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslaridagi mashg'ulotlar ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, funksional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor yoshlarni rivojlantirish borasida ilmiy adabiyotlar tahlil

qilingan. Shuningdek, amaliyotda jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan o'qitishning uchta asosiy - nazariy, amaliy va nazorat qismlarini mazmuni keng yoritilgan. Olingan natijalar uslubiy va amaliy mashg'ulotlarda talabalarining o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishning o'zlashtirishlarini ta'minlashi aniqlangan.

Tayanch so'zlar: *nazariy, amaliy, nazorat, uslubiy, o'quv, kasbiy, ko'nikma.*

Анотация. *В данной статье представлена научная литература по развитию юных любителей для получения опыта творческой практической деятельности на занятиях физической культурой, достижения высоких результатов в избранном виде спорта, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, целенаправленного формирования личностных качеств и характеристики, а также для достижения физической подготовки. Также широко освещено содержание трех основных теоретической, практической и контрольной частей обучения, используемых на занятиях по физическому воспитанию. Определено, что полученные результаты обеспечивают формирование академических, профессиональных и жизненных навыков студентов на методических и практических занятиях.*

Ключевые слова: *теоретический, практический, контрольный, методический, учебный, профессиональный.*

Abstract. *This article presents scientific literature on the development of young amateurs to gain experience in creative practical activities in physical education classes, achieve high results in their chosen sport, increase the level of functional and motor abilities, targeted formation of personal qualities and characteristics, as well as to achieve physical preparation. The content of the three main theoretical, practical and control parts of training used in physical education classes is also widely covered. It was determined that the results obtained ensure the formation of academic, professional and life skills of students in methodological and practical classes.*

Key words: *theoretical, practical, control, methodological, educational, professional.*

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsion o'zgarishlar, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, ta'lim sifat va samaradorligini oshirish yo'lida ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari uchun zaruriy hamda yetarli shart-sharoitlarni yaratib berilishi oliy o'quv yurtlari rahbarlari va professor-o'qituvchilariga ham o'ziga xos katta mas'uliyat yuklaydi. Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash hamda Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshiradigan yangi avlodni voyaga etkazish maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Pedagogika oliy o'quv yurtlari oldiga kasbiy va kundalik faoliyatda ijodiy mahorat ko'rsatishga qodir bo'lgan kreativ kompetensiyaga ega yoshlarni tayyorlash O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevordir, desak ayni haqiqat bo'ladi [1].

Shunday qilib, mashg'ulot davomida jismoniy mashqlar o'qituvchi nazoratida sog'lom-profilaktika (asosan sportchi bo'lmaganlar uchun) va yordamchi (asosan sportchilar uchun) bo'lishi mumkin. O'quv haftaligi doirasida barqaror aqliy faoliyatni ta'minlash uchun jismoniy tarbiya darslarini rejalashtirishning quyidagi dastlabki sxemasi tavsiya etiladi: Dushanba - yengil mashq qilish natijasida talabalar tanasining psixofizik holatini faollashtirish; Chorshanba - jismoniy mashqlar bilan ishlash talablari bo'yicha mashg'ulotlar olib borish; Juma (yoki shanba) - jismoniy mashqlar haftalik charchoqni yo'qotish uchun yengil mashqlar qilish [2].

Shuni ta'kidlash kerakki, faqat jismoniy tarbiyaning turli vositalaridan tizimli foydalanish aqliy faoliyatning optimal namoyon bo'lishi uchun obyektiv sharoitlarni yaratadi. Talabalarining jismoniy mashqlari quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: umumiy tayyorgarlik, sport, kasbiy va amaliy, gigiyenik, sog'lomlashtiruvchi, ijodiy, terapevtik.

Umumiy tayyorgarlik yo'nalishi talabalarining har tomonlama jismoniy tayyorgarligini ta'minlaydi va uni amaldagi dastur talablari darajasida amalga oshiriladi.

Asosiy vositalari: buyumsiz va predmetlar bilan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar, yengil atletika, suzish, chang'i uchish va boshqalar. Jismoniy tarbiya yo'nalishi sportni takomillashtirish bo'limlarida (seksiyalarida) sport turlaridan biri bo'yicha ixtisoslashtirilgan tizimli tayyorgarlikni, shuningdek, sport mahoratini oshirish maqsadida sport musobaqalarida qatnashishni ta'minlaydi.

Kasbiy-amaliy yo'nalish jismoniy tarbiya vositalaridan mashqlarni ilmiy tashkil etish tizimida, shuningdek, tanlangan mutaxassislik bo'yicha ishlashga tayyorlashda uning xususiyatlarini hisobga olgan holda foydalanishga yordam beradi. Gigiyenik yo'nalish ish faoliyatini tiklash va salomatlikni yaxshilash uchun jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Davolash usullari: ertalabki gigiyenik mashqlar, ratsional o'rganish va dam olish rejimi, gigiyena talablariga muvofiq ovqatlanish, sog'lom yurishlar va boshqalar.

Sog'lomlashtirish yo'nalishida dam olish kunlari va ta'til kunlarida sog'liqni yaxshilash uchun dam olish va madaniy hordiq chiqarishni tashkil qilishda jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Buning uchun piyoda yurish, ekskursiyalar, ochiq o'yinlar va boshqalardan foydalanadi.

Jismoniy tarbiya darslaridagi mashg'ulotlar ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor yoshlarni rivojlantirish, funksional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirishga qaratilgan [3].

Oliy o'quv yurtida o'qish talabalar uchun ko'p mashaqqatlarni o'z ichiga oladi. Jismoniy tarbiya yo'nalishida taxsil oluvchi talabalar tomonidan aqliy va jismoniy zo'riqishlar shular jumlasidan xisoblanadi. Qolaversa, oliy o'quv yurtlarida va boshqa sohalarda o'quv jarayonining intensivligi ilmiy axborot oqimining ko'payishi bilan bog'liq. Talabalar tomonidan qisqa vaqt ichida o'zlashtirish zarurati bilan bog'liq holda barqaror o'sish tendensiyasiga ega. Talabalarning zarur jismoniy faolligini ta'minlashga, institutda o'qish davomida jismoniy va funksional tayyorgarligining maqbul darajasiga erishish va uni saqlashga qaratilgan amaliy darslarning vositalari zarur. Bunga misol qilib engil atletika, suzish va boshqa sport turlari misol bo'ladi.

Talabalar uchun jismoniy tarbiya darslari uchta asosiy nazariy, amaliy, nazorat qismlarni o'z ichiga oladi [4]. Bunda ma'ruza mashg'ulotlari talabalarga jamiyat va shaxsning jismoniy madaniyati faoliyatining tabiiy va ijtimoiy jarayonlarini tushunish uchun zarur bo'lgan ilmiy, amaliy va maxsus bilimlar tizimini o'zlashtirishni moxiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, jismoniy tarbiyaga moslashuvchanlik va ijodiy foydalanish qobiliyatini xosil qiladi. Natijada, kasbiy rivojlanishni takomillashtirish, ta'lim faoliyatini amalga oshirishda sog'lom turmush tarzini tashkil etishni anglatadi. Nazariy qismda ilmiy va amaliy bilimlarning mafkuraviy tizimini va jismoniy madaniyatga munosabatini shakllantiradi [5].

Jismoniy tarbiya darslarining ushbu qismidagi o'quv materiallar funksional va bajarish qobiliyatlari darajasini oshirishga, zarur xarakterlar va shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishga, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari usullari va vositalarini o'zlashtirishga, unda shaxsiy tajriba orttirishga qaratilgan. Jismoniy tarbiya va sport vositalaridan mustaqil, maqsadli va ijodiy foydalanish imkoniyatini berish amaliy ahamiyatga ega. Dasturning amaliy qismida talabalar 12-15 tadan guruhlarda uslubiy, amaliy va o'quv mashg'ulotlari orqali amalga oshiriladi [6].

Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar talabalarning o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy usullarini o'zlashtirishlarini ta'minlaydi.

Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya va sport vositalari orqali o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning asosiy metod va mashqlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi. Har bir uslubiy va amaliy darslar quyidagi keltirilgan nazariy mavzularga mos keladi [7].

— ish faoliyatini va charchoqni baholashning eng oddiy usullari va ularni maqsadli bilish uchun jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish;

- jismoniy tarbiya bo'yicha individual dasturlar va mashg'ulotlarni sog'lomlashtirish, dam olish va tiklash yo'nalishini (sekin yugurish, suzish, yurish va boshqalar) tuzish metodikasi;

— o'z-o'zini massaj qilish texnikasi asoslari;

—ko'zlarni sog'lomlashtiruvchi gimnastika usuli;

—gigiyenik yoki mashg'ulotga yo'naltirilgan mustaqil jismoniy mashqlarni bajarish va o'tkazish metodikasi;

—salomatlik va jismoniy rivojlanish orqali o'z-o'zini nazorat qilish usullari (standartlar, dasturlar, formulalar va boshqalar);

—organizmning funksional holatini nazorat qilish usullari (funksional testlar);

—tanlangan sport turiga alohida jismoniy va sport tayyorgarligi orqali o'z-o'zini baholash usullari (testlar, nazorat topshiriqlari);

-individual yondashuv metodologiyasi va individual jismoniy sifatlarni maqsadli foydalanish;

— tanlangan sport turi bo'yicha musobaqalarga hakamlik qilishni tashkil etish metodikasi asoslari;

—jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida qo'llaniladigan psixo-emotsional holatni tartibga solish usullari;

—kasbiy-amaliy jismoniy tarbiyaning alohida elementlarini mustaqil rivojlantirish metodikasi;

O'quv mashg'ulotlari ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor chiqishlarni rivojlantirish, funksional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirishga qaratilgan [8].

Ushbu qismda material talabalarning ta'lim faoliyati jarayoni va natijalarini differensial va obyektiv hisobga olishga qaratilgan. Nazorat darslari ko'nikmalarining nazariy, amaliy va uslubiy bilimlarini o'zlashtirish darajasi, jismoniy rivojlanish holati va dinamikasi, har bir o'quvchining jismoniy va kasbiy amaliy tayyorgarligi haqida tezkor, joriy va yakuniy ma'lumotlarni beradi. O'quv mashg'ulotlari samaradorligining mezonlari sifatida oliy ta'lim muassasalari uchun namunaviy o'quv rejada belgilangan kredit talablari va amaliy standartlar, shuningdek, institutning jismoniy tarbiya kafedrasidan ishlab chiqilgan qo'shimcha testlar, o'quv mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Talabalarning jismoniy tarbiya va aqliy faoliyat o'rtasida bog'liqlik mavjudligi borasida adabiyotlar taxlil qilingan. Tizimli tarzda olib borilgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida ularning ko'rsatkichlarini oshib borishi markaziy nerv sistemasining funksional holatini yaxshilanishiga olib kelishi aniqlandi. Amaliyotda jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan o'qitishning uchta asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlarini mazmunini atroflicha

o'rganildi. Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar talabalarning o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishning o'zlashtirishlarini ta'minlash zarurligi keng o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. [Интернет манба]. URL: <https://lex.uz/docs/4409503> (Мурожаат этилган сана: 02.08.21)
2. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. –L.: Printer Publishers, 1987. Vol 2 issue 2-23p.
3. Меркушева А. Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности. Молодой ученый. – 2017, 13-18 С.
4. Рахимов Б.Х., Мажидов И.У. Роль профессионального образования в модернизации страны // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. – Т.: “Шарқ”, 2012. – С. 41-43.
5. Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2016. –464 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. –М.: Академия, 2001.
7. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. - Пятигорск, 1992. 174 с.
8. Баллер Э.А., Злобин Н.С. Культура. Творчество. Человек. - М.: Молодая гвардия, 1970. -240 с.

UO'K:398.21

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDAGI RAQIB-PERSONAJLAR

<https://zenodo.org/records/15336779>

Juraxanova Surayyo Abduaxatxanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek xalq ertaklarida asosiy qahramonga qarshi bo'lgan raqib-personajlar haqida kenja o'g'il qatnashgan ertaklar misolida fikr yuritiladi. Raqib-personaj bo'lgan yalmog'iz obrazi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *ertak, kenja o'g'il, raqib-personaj, yalmog'iz, obraz.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются персонажи-соперники, противостоящие главному герою узбекских народных сказок на примере сказок, в которых участвовал младший сын. Анализируется характер Бабы-яги, которая является персонажем-соперницей.*

Ключевые слова: *сказка, младший сын, персонаж-антагонист, Баба-яга, образ.*

Abstract. *This article discusses rival characters who are opposed to the main hero in Uzbek folk tales using the example of fairy tales in which the youngest son participated. The image of Yalmog'iz, who is a rival character, is analyzed.*

Key words: *fairy tale, youngest son, antagonist-character, witch, image.*

O'zbek xalq og'zaki ijodiyotida kenja o'g'il bosh qahramon bo'lgan ertaklar anchagina uchraydi. Ovchilik va qahramonlik motivlari asosiga qurilgan syujetlar silsilasining epik taraqqiyoti natijasida vujudga kelgan bu ertaklar sarguzashtlarga boyligi personajlarning rang-barangligi, qahramonlik, sofdillik, nochor ahvolda qolganlarga g'amxo'rlik qilish g'oyalari ilgari surilganligi bilan alohida ahamiyatga egadir. O'zbek xalq ertaklarida to'rt tip personajlar o'ziga xos epik talqini, syujet qurilishida tutgan badiiy o'rni, strukturual-semantik funksiyalari va

